

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПОНЯТИЕ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

УДК 323.2

В.К. ШРЕЙБЕР

Очень немногие концепты политико-правового характера употребляются столь же интенсивно, как понятие гражданского общества. Есть что-то тревожное и вместе с тем волнительное в словах «гражданин», «сограждане», «гражданственность». Скрытый в них эмоциональный заряд обнаруживает себя в самых разных ситуациях и контекстах и апелляция к нему позволяет выразить самые разные оттенки отношений от официального и отчужденного до высокой патетики. Это обилие ценностных коннотаций означает, что понятие гражданского общества связано с действительными потребностями современной жизни. Оно, иными словами, имеет некую прагматику и эмпирическую основу. Однако для практической эффективности оно должно быть подхвачено и развито наукой. Хорошая социальная теория обладает объяснительной силой: она открывает людям глаза, на что сегодня делается ставка и каковы перспективы для социального действия. Цель данной статьи – способствовать формированию этого понимания.

Я хотел бы, следуя лингвистической, если угодно, – позитивистской традиции, абстрагироваться от ценностного аспекта идеи гражданского общества и выделить её концептуальный план с тем, чтобы определить эпистемические возможности данного концепта применительно к современному состоянию российского общества. Статья имеет преимущественно методологическую направленность и её содержание будет организовано вокруг двух связанных проблемных центров: (1) смысл понятия гражданского общества и внутрироссийские причины его актуализации и (2) зависимость между гражданским обществом и социальным капиталом.

1. Ценностный и аналитический смысл «гражданского общества»

Несмотря на постоянные обращения к «гражданскому обществу» в *mass media* и научной литературе, в своем реальном содержании это словосочетание остается идеей, то есть *проблематичным понятием** [См.: 7, p.1095]. Недоумение вызывает уже само противопоставление гражданского общества и

государства. Ибо что такое понятие «гражданин», как не квалификация человека с точки зрения его принадлежности к государству? Как вообще может существовать гражданское общество вне государства? Тем не менее либеральная печать с завидным постоянством демонстрирует приверженность этой антитезе. Парафраз гражданского общества как сообщества граждан здесь мало что проясняет. Идея гражданского общества попала к нам с Запада, и, чтобы добиться ясности в этих вопросах, обратимся к тому, что американский сторонник критического реализма Артур Лавджой называл историей идей.

В европейскую традицию концепт гражданского общества вошел, по-видимому, в пору позднего Средневековья как латинский перевод аристотелевского термина *politike koinonia*, означавшего самоуправляющуюся общность сограждан, их сообщество. Аристотель подчеркивал личный дружеский характер взаимоотношений в рамках *koinonia*: «насколько люди объединены взаимоотношениями [в сообществе], настолько и дружбой, потому что и правом тоже [настолько]. Да и пословица «У друзей все общее» правильна, ибо дружба предполагает отношения общности» [1, с. 232]. Обратим внимание на взаимосвязь между сообществом и дружбой. Мыслитель определенно должен был помнить гераклитовское «раздор – царь всему». Он не мог не понимать, что человеческая общность реализуется не только посредством единства, но и через его отрицание. Ко временам империи Александра Македонского греческая история накопила массу свидетельств о непреходящем характере социальных, клановых и межличностных конфликтов. Тем не менее, Аристотель помещает *politika koinonia* в контекст отношений дружбы, то есть туда, где господствуют многообразие и взаимоподдержка, где есть единство нравственных представлений и установок. Опираясь на лексику нашего недавнего прошлого, можно сказать, что существенной чертой гражданского общества в интерпретации его Аристотелем является морально-политическое единство всех его членов.

* Как отмечает автор рецензии на книгу Джеффри Александера «Гражданская сфера», выпущенную в 2006 году издательством Кембриджского университета, отсутствие «правильного» понятия гражданского общества является недостатком всех пишущих на данную тему.

Таким образом, гражданское общество, как его понимал Аристотель, скрывало в себе известную двойственность. Оно отличалось от государства, поскольку складывалось из множества групп, формирующихся на основе различных потребностей и интересов и подчиняющихся групповым стандартам. Но, вместе с тем, оно существовало в рамках единого политического организма (как его меньшие части) и, стало быть, должно было руководствоваться некоторыми общими приоритетами. В этой двойственности признаков был заложен корень всех последующих разногласий в интерпретации гражданского общества. Он пошел в полный рост в Новое время, когда смысловые акценты в зависимости от социально-политической обстановки и авторских симпатий стали смещаться то к полюсу морально-политического единства общества, то к полюсу противостояния с государством.

Эти смысловые перипетии, прежде всего, интересны тем, что позволили раскрыться аналитическому потенциалу «гражданского общества». Не ставя задачей проследить всю цепочку изменений в его толкованиях и смыслах, ограничимся указанием на различия позиций Гоббса и Руссо. Гоббс, заложив своей идеей общественного договора фундамент для концептуального разграничения между обществом и государством, тем не менее не был склонен к их противопоставлению. Политическое государство, пишет Гоббс, это такое, которое основано на добровольном согласии людей подчиниться его власти в надежде, что оно сумеет их защитить против всех других [2, с. 197].

Государство, по Гоббсу, отнюдь не является стороной общественного договора: оно стоит выше тех молчаливых соглашений между индивидами, которым обязано своим появлением. Оно призвано обеспечивать единство общества и, следовательно, обладает абсолютным суверенитетом. Напротив, Руссо не только разводит смыслы слов «гражданин», «горожанин» и «подданный», но и ясно формулирует принцип приоритета гражданского общества: «поскольку суверен образуется лишь из частных лиц, у него нет и не может быть таких интересов, которые противоречили бы интересам этих лиц» [4, с. 210–211]. Если эти концептуальные различия попробовать перевести в современный политический план, то можно сказать,

что гоббсистская логика определяла позицию Милашевича (и, пожалуй, нашу) в период противостояния Белграда и Приштины. Ситуация же, сложившаяся вокруг Абхазии и Южной Осетии, оценивается и интерпретируется нами скорее в духе концепции Руссо.

Разделив территориальный, политический и социальный аспекты существования общества, Руссо продвинулся на шаг вперед по сравнению с Аристотелем. Особенно же важно то, что Руссо связывает статус члена гражданского общества с собственностью. Тем самым он включил в содержание понятия гражданского общества экономические характеристики человеческих взаимоотношений. Соображения Руссо резко усложнили картину. А после того, как Гегель в «Философии права» структурировал гражданское общество и предложил систематизацию его институтов, понятие совершенно изменило свой смысл: из обозначения подсистемы общества оно превратилось в обозначение нового типа общества*. Маркс завершает то познавательное движение, которое было начато ценностно-нормативным истолкованием гражданского общества как такого, где нет монархов и подданных, а есть лишь граждане и нанимаемое ими правительство.

К началу двадцатого века понятие гражданского общества утрачивает свою аналитическую и нормативную значимость и тихо отправляется на покой, лишь изредка вызывая искры любопытства у историков.

Этому способствовали два обстоятельства. Во второй половине девятнадцатого столетия шел очень интенсивный процесс формирования специальных социальных и гуманитарных дисциплин: политической экономии, которая достигла теоретической зрелости даже чуть раньше, антропологии, социальной статистики, психологии и т.п. Возникла нужда в концептах, более узких, предметно ограниченных, но зато легче поддающихся проверке и опровержению, нежели социально-философские категории, смысл которых меняется не только от школы к школе, но и от мыслителя к мыслителю. Эту нужду по-своему отобразила и абсолютизировала позитивистская философия.

Другое обстоятельство имело не гносеологическую, а скорее онтологическую природу. И оно состояло в неуклонном усилении роли

* У Гегеля стремление превратить «гражданское общество» в аналитический концепт просматривается достаточно явно. Идея гражданского общества должна была дополнить постфеодальный образ социума нравственным измерением и, кроме того, укоренить это измерение в общей логике бытия. Ни Кант, ни его предшественники с этой задачей, на взгляд Гегеля, не справились. «Сверхчувственный мир есть лишь бегство из чувственного», – так он оценивает результаты усилий Канта. Другой недостаток прежних учений состоял, по Гегелю, в неумении показать органический характер связи между правовым и моральным аспектами гражданского общества.

государства в социальной и экономической сфере. Создание социальных служб, развитие государственной системы образования и здравоохранения, мероприятия по регулированию рынка, создание государственного сектора экономики – все это обеспечивало рост жизнеспособности западных обществ, но совершенно не отвечало тому идеалу государства как ночного сторожа, который был логическим королларием идеи гражданского общества.

Тот всплеск интереса к понятию гражданского общества, который в девяностые годы произошел у нас, имел под собой, думаю, основания главным образом идеологического толка. Этот момент отмечался неоднократно*. Но идеология идеологией, а, как исследователи, мы обязаны либо отыскать в понятии гражданского общества рациональное зерно, либо показать, что в силу таких-то и таких-то причин оно является риторической фигурой и начисто лишено сегодня какого-либо познавательного содержания. Итак, как нам следует относиться к данному концепту? Как к политической метафоре, журналистской находке или как к аналитической форме? Что мы будем понимать под гражданским обществом применительно к нашей постсоветской жизненной ситуации?

Прежде всего, нам следует отказаться от отождествления гражданского и буржуазного общества. И вовсе не потому, что буржуазное общество кануло в Лету. Оно есть реальность и реальность нашего дня, хотя далеко не во всем совпадающая с тем обществом, в котором жили Маркс и Ленин. Просто в качестве обозначения типа общества понятие буржуазного общества точнее. Вместе с этим, полагаю, есть смысл отказаться и от интерпретации гражданского общества в терминах отношений, так как эта перспектива вводит нас в экономическую область, где современная наука наработала достаточно развитый концептуальный аппарат и возврат к классической метафизике едва ли даст прирост знания. Вместо реляционного языка продуктивнее использовать субъектный язык, то есть интерпретировать гражданское общество как совокупность социальных субъектов в отличие от государства как субъекта политического. На философском факультете МГУ, насколько я знаю, такой подход развивает Карен Момджян, и он представляется продуктивным, поскольку позволяет сохранить за понятием гражданского общества специфическое познавательное содержание.

2. Гражданское общество и социальный капитал

Пока я не буду касаться вопроса о составе и способах институционализации гражданского общества, но обращу внимание на одну из его характеристик. Все исследователи отмечают, что в группах, входящих в состав гражданского общества, превалирует практика служения и сотрудничества и их члены руководствуются мотивами терпимости и заботы о благополучии и безопасности других членов объединения [См.: 8, pp. 206–207]. Главная функция гражданского общества усматривается в укреплении нравственных связей между индивидами, в выработке установки на лояльность друг к другу независимо от классовых, конфессиональных, расовых и прочих принадлежностей. Такая установка нередко оценивается как выражение наивности и простодушия. Эта оценка ошибочна; она игнорирует тот – зафиксированный еще в «Племяннике Рамо» – момент, что в противном случае этика достижения превращается в оправдание аморализма.

Соответственно, ключевой характеристикой гражданского общества становится то, что в современной литературе получило название *социального капитала*. Этим понятием широко пользуются в американской социологии, – однако сегодня оно начинает завоевывать права гражданства и у нас [5, с. 5–24]. Социальный капитал – это показатель *качества социальных связей* (П. Шихирев), и под социальным капиталом понимают *многообразие и частоту участия индивидов в ассоциациях гражданского неформального типа*. Другим важным для характеристики социального капитала показателем является *доверие*, то есть вера участников социальных взаимодействий в то, что возникающие в сетевых контактах обязательства будут выполнены без применения санкций. Государству при этом отводится роль фона социальных взаимодействий, и акцент делается на их нравственной стороне. Именно эта сторона, согласно нынешним представлениям, обеспечивает социальную устойчивость. Другими словами, гражданское общество является ведущей стороной взаимодействия между индивидами и государством: оно обуславливает структуру и функции государства. Гегель мыслил ситуацию несколько иначе. По Гегелю, гражданское общество «снимается» государством. Государство для Гегеля – не «фон» гражданских взаимодействий, а их синтез, высшее единство.

* Глобализация современной истории проявилась в том, что феномен гражданского общества стал активно обсуждаться на Среднем Востоке и – сейчас – в Китае. В начале 90-х интерес к нему вновь проснулся и на Западе, где с легкой руки Роберта Пантэма он принял форму вопроса, а нельзя ли сделать демократию еще более демократичной.

Чтобы надежно обеспечивать устойчивость социальной структуры и эффективно противостоять этике достижения, социальный капитал должен быть позитивным. Для российской политической науки здесь есть ряд проблем. Первая из них состоит в идеологической стерильности нашего нынешнего общества.

У Ортеги-и-Гассета есть блестящее описание духовного кризиса. Кризисная эпоха, пишет Ортега, это вовсе не время отсутствия идей. Как раз наоборот, идей появляется такое изобилие, что голова идет кругом, и человек не знает, какие из этих идей являются его собственными. Конечно, он знает, что идея его квартиры и его машины это хорошие идеи, его идеи. К этому он может прибавить ценности любви, семьи (и то уже не для всех), возможность повидать мир. А дальше что? Дальше клубятся какие-то отвлеченности, что-то такое туманное и, скорее всего, враждебное. Вот это и есть духовный кризис. Духовный кризис – это кризис человеческой идентичности. Признать те или иные отвлеченности в качестве своих и установить ясные порядки их значимостей – это и значит преодолеть кризис, обрести свою идентичность, понять, кто есть Я.

Человеческое «Я» тысячами нитей связано с другими «Я», и не только близкими, но и с дальними. Мы в наших куцах лекционных курсах даем, в лучшем случае, более или менее подробное перечисление этих связей, их выборочную коллекцию. Логически связанная и субординированная система человеческих значимостей есть нечто иное, как идеология. Отсутствие такой государственной идеологии как раз и создает предпосылку для превращения страны в «территорию свободной охоты». Одним из следствий такого положения дел явился массовый выход на политическую арену «силовики». По расчетам О. Крыштановской, доля военных и представителей спецслужб во властных структурах к 2003 г. поднялась почти до 30% по сравнению с 11,2% в 1993 [3]. Но оценивать эти данные надо очень осторожно. Ибо обнаруженная тенденция – не недостаток нашей политической ситуации, а её выражение. Дело не в том, что кто-то припоздал в дележке общенационального пирога. Или, точнее, не только в том. В условиях слабости и размытости гражданского общества государство остается реальностью, ради которой можно жить и притом чувствовать себя порядочным человеком.

Другая – не менее важная для укрепления гражданского общества проблема – это соотношение национального и общечеловеческого. Ещё на заре перестройки М.С. Горбачев трансформировал принцип пролетарского

интернационализма в принцип торжества общечеловеческих начал. Этот поворот сопровождался переосмыслением исторической роли классового и национального факторов. В ход пошли рассуждения о правах человека, нашей принадлежности к европейской цивилизации, свободе личности, общечеловеческих ценностях и т.п. Но проблема осталась и она нас допекает как изнутри (была Чечня, теперь эта зараза расплзлась на соседние республики), так и снаружи. Принцип безусловного приоритета фундаментальных прав как универсального антропологического начала определенно требует конкретизации.

Если универсальным языком земной цивилизации станет, скажем, английский, то всем, кто им не владеет, придется играть в этом глобализованном мире только вторые роли. Билингвизм становится насущной потребностью культурного, экономического и всякого прочего развития общества, если оно хочет сохранить свою идентичность. Но мы до сих пор не пускаем англоязычную речь на телевизионные каналы. При этом пребываем в наивном убеждении, что поскольку наш язык – самый богатый флексиями, совершенный по синтаксису и т.п., наши бывшие сограждане из ближнего зарубежья по-прежнему будут трудиться над усвоением богатства флексий и совершенств синтаксиса языка русского.

Усилиями звезд нашего балета, других деятелей российской культуры и менеджмента РАО «ЕЭС России», а также «Газпрома», нам, возможно, удастся рассеять почву для русофобских настроений у наших соседей. Но как сохранить нашу территорию и наши природные богатства? С точки зрения приоритета общечеловеческих стандартов и ценностей национальный статус наших территорий и природных богатств легко может превратиться в проблематичный. Когда на всю Сибирь приходится около 10 миллионов жителей, а более 120 миллионов китайцев живут в трех приграничных провинциях Северного Китая, обосновать справедливость такого положения дел путем апелляции к естественным правам не так-то просто. И ведь местная печать показывает, – идет ползучая эмиграция. Как строить отношения между общечеловеческими ценностями и нашими национальными интересами в контексте приоритета индивидуальных человеческих прав, сокращения нашего экономического и военного потенциала и формирования на наших границах новой мировой сверхдержавы? Тут у нас сохраняются, на мой взгляд, серьезные теоретические пробелы.

Третья проблема, без решения которой у нас не будет гражданского общества, связана с определением современного статуса и перспектив учения о классах.

Когда-то с высокими академических трибун было заявлено, что марксисты переоценили историческую значимость классовой борьбы, что не меньшую роль в истории играет классовый консенсус и вековые традиции взаимопомощи. Мы все это усвоили и о классах забыли. Говорим и пишем о них в Past Perfect. Но социальные и имущественные различия между теми десятью процентами, которые находятся наверху общества, и теми, кто составляет десять процентов социального низа, – эти различия у нас одни из самых высоких в мире. Несколько лет назад тогдашний президент двинул свои рати на борьбу с бедностью. После года борьбы разрыв только увеличился. Приведу последние оценки нынешнего уровня социально-экономического неравенства российского населения, даваемые нашими ведущими социологами. В руках 15% россиян, отмечают О. Шкаратан, И. Иванов и С. Иняевский, аккумулировано примерно 85% всех сбережений в банковской системе, 54% денежных доходов, 92% доходов от собственности и на их долю приходится 96% расходов на покупку валюты [6, с. 29]. Но главное, говорят они, даже не цифры, а вовлечение наших соотечественников в культуру бедности. Чувство безнадежности, апатия, суженное воспроизводство потребностей – типичные черты представителей социального дна. У нас они наблюдаются у значительной части населения. Этот тренд, не отмеченный ни у соседей, ни в прошлых десятилетиях нашей истории, не может позитивно влиять ни на сплоченность людей, ни на общественный порядок. И он существует независимо от негативных явлений, порождаемых спадом производства и мировым финансовым кризисом.

Но в чем причины возникновения этого тренда? Является ли он результатом недоработок в организационно-идеологической области? Или за ним стоят объективные обстоятельства и отношения? Если это следствие неправильных решений,

то почему мы не знаем тех, кто принимал эти решения? Если тренд объективен, то чем он отличается от различий классовых? Что такое, наконец, так называемый «средний класс»? По каким параметрам его выделять? По размеру доходов? Но еще Ленин отмечал, что по этому показателю квалифицированные рабочие начала прошлого столетия стояли на социальной лестнице выше, чем мелкие буржуа. По содержанию труда? По отношению к собственности? Но ведь те, кого называют бюджетниками, по определению не могут быть собственниками. Источник их дохода – не имущество, а их ум, их квалификация и их руки. Значит ли это, что они не входят в состав среднего класса? Мне не удалось найти в литературе четкого и ясного ответа на этот вопрос. Понятие среднего класса пока остается журналистской метафорой.

Появилась новая социальная фигура – средний и мелкий предприниматель. Но и всякого рода стюардессы тоже прибавилось. Как свидетельствует пресса, по этому показателю нынешняя Российская федерация обошла Советский Союз периода перестройки. Если отбросить ситуации, когда чиновник лоббирует интересы той или иной компании, являясь её соучредителем, совладельцем и т.п. (что вроде бы запрещено законом), то в основе экономических (деловых) отношений чиновника и бизнесмена лежит конфликт интересов. Бизнесмен заинтересован в упрощении – и даже ликвидации административных барьеров при открытии нового дела, чиновник заинтересован в их конструировании и воспроизводстве. Значит, это разные социальные группы. Но какие? И насколько они разные? Каков их социальный статус? У специалистов в области «публич рилейшенс» накопилось множество данных, но они не знают, что они значат. Мы должны понять, по каким основаниям строятся сегодняшние социальные субъекты, и, сообразуясь с этими основаниями, конструировать социокультурные механизмы, способствующие укреплению доверия между ними. Без этого условия наш социальный капитал, скорее всего, останется отрицательным.

1. Аристотель. Никомахова этика, 1159b30 // Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., «Мысль». 1984.

2. Гоббс Т. Соч. в 2-х томах. Т.2. М. «Мысль». 1965.

3. Крыштановская О.В. Режим Путина: либеральная милитократия? // Pro et Contra. 2002. Т. 7, № 4.

4. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М. «Канон-пресс-ц». 2000.

5. Социальный капитал как научная категория. «Круглый стол» ученых. // Общественные науки и современность. 2004. № 4. В этом же номере см. статьи Н.Е. Тихонова и А.В. Транковой.

6. Шкаратан О.И., Иванов И.М., Иняевский С.А. Анализ социально-экономического неравенства россиян // Общественные науки и современность. 2005. № 6.

7. Cook M. Civil society. An incomplete (able) project // Philosophy & social criticism. 2008, vol. 34, no. 9, p. 1095–1102.

8. Persel C.H., Green A., Gurevich L. Civil society, economic distress and social tolerance // Sociological Forum. Vol. 16, no 2, 2001.